

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ В АКУШЕРСТВЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Жуманиязов Кудрат Атабаевич¹

Доцент кафедры акушерства и гинекологии

Тел.: +998919853223. E.mail: Kudrat.jumaniyazov@minzdrav.uz

Отажонова Дилфуза Отабек кизи²

Студентка 4 курса факультета педиатрии

Тел.: +998992434633. E.mail: otajonovad99@gmail.com

¹⁻²Ургенчского филиала Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6796563>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

околоплодные
воды, DNK-
DS, специфичные
аутоантитела,
акушерские
осложнения.

ABSTRACT

В акушерской практике околоплодные воды встречается в 0,12%-6% случаев. Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является антенатальная профилактика, снижение перинатальной заболеваемости и смертности. Цель исследования. Изучение состояния уровней специфических аутоантител (ААТ) класса IgG к нативной двухцепочечной (DNK-DS) в сыворотке крови у беременных с многоводием. Материал и методы. Обследовано 67 беременных в возрасте от 19 лет до 41 года. Клинико-лабораторные исследования показали, что среди 67 беременных многоводие диагностировалось у 21, что составило 31,3%. Результаты исследования показали, анализ полученных результатов показывает, что при многоводии отмечается повышение концентрации ААТ класса G к нативной двухцепочечной ДНК, что составило 47,6% случаев.

Введение.

Многоводие (hydramnion, polyhydramnion) - форма акушерской патологии, характеризующаяся увеличением объема амниотической жидкости более 1500 мл [1]. Частота данной патологии колеблется от 0,13% до 3% [2]. Многоводие полиэтиологично и является ранним симптомом целого ряда патологических процессов в организме матери и плода.

Многоводие осложняет течение беременности (невынашивание, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая

гипоксия и антенатальная смерть плода и др.), родов (дородовое и раннее излитие околоплодных вод, аномалии родовой деятельности, гипоксия и интранатальная смерть плода, кровотечения и др.) и послеродового периода (субинволюция матки, эндометрит и др.) создает угрозу для внутриутробного пациента [3, 4].

Многоводие - независимый фактор риска перинатальной заболеваемости и смертности. При этом перинатальная смертность колеблется от 13,7 % до 28,6 %/ос [5, 6]. В периоде новорожденности у 26% детей,

родившихся у матерей с многоводием, выявляется пневмония [7], у 26,7% - пороки развития [5].

Изучению различных аспектов проблемы околоплодных вод посвящено множество научных исследований. Однако неуточненными остаются факторы риска, особенности развития многоводия и течения беременности при идиопатическом многоводии.

Цель исследования. Изучение состояния уровней специфических аутоантител (ААТ) класса IgG к нативной двухцепочечной (ДНК-DS) в сыворотке крови у беременных с многоводием.

Материал и методы. Обследовано 67 беременных в возрасте от 19 лет до 41 года. У всех беременных проводились клинические, клиничко-лабораторные, инструментальные и функциональные (УЗИ) исследования. Диагноз многоводие устанавливался на

основание клиничко-лабораторных и функциональных исследований. Определения уровня ААТ класса IgG к нативной двухцепочечной (ДНК-DS) ДНК в сыворотке крови определяли методом твердофазного ИФА - исследования (фирма «Вектор-Бест»). Все беременные консультированы смежными специалистами: терапевтом, эндокринологом и др. Статистические результаты исследования статистически обрабатывали с помощью стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента по прикладной программе «Excel-Office-2010» на компьютере Pentium IV.

Результаты исследования: Клиничко-лабораторные исследования показали, что среди n=67 беременных многоводие диагностировалось у n=21, что составило 31,3% (рис. 1).

Рис.1. Показатель выявляемости многоводия у обследованных беременных.

Результаты ИФА исследования аутоантител в сыворотке крови у беременных показало, что среди 67 беременных у 19 беременных в

сыворотке крови отмечалась повышения уровня ААТ к нативной двухцепочечной ДНК, что составило 28,4% случаев.

Тогда как в группе беременных с многоводием ААТ к ДНК -DS выявлена у 10 беременных из 21, что составило 47,6% случаев. Тогда как в группе беременных без многоводия ААТ к ДНК - DS -выявлена у 9 пациенток, что составило 20% случаев соответственно.

Полученные результаты свидетельствует о том, что у беременных с многоводием отмечается повышенная частота выявляемости аутоантител к ДНК-DS в 2,4 раза по сравнению с показателями беременных без многоводия, что обуславливает риск развития аутоиммунного процесса в организме.

Анализ клинического течения многоводия с учетом концентрации аутоантител показал, что в 60% случаев процесс имел острый характер. Так в группе беременных с повышенной концентрацией ААТ к ДНК-DS у 3 отмечали гипертоническую болезнь, у 1 – гломерулофрит.

Заключение. Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что при многоводии отмечается повышение концентрации ААТ класса G к нативной двухцепочечной ДНК, что составило 47,6% случаев. Полученные результаты свидетельствует о том, что у беременных с многоводием отмечается повышенная частота выявляемости аутоантител к ДНК-DS в 1,7 раз по сравнению с показателями беременных без многоводия, что обуславливает риск развития аутоиммунного процесса в организме. Полученные результаты свидетельствует о развитии сопряженного аутоиммунного процесса у беременных с многоводием и повышение концентрации ААТ класса G к двухцепочечной ДНК-DS свидетельствует об активизации аутоантител.

References:

1. Гусева О.И. Современные представления об этиологии, диагностике, лечении и акушерской тактике при беременности, осложненной многоводием //Нижегородский медицинский журнал. 1999. - № 3. - С. 72-79.
2. Кондратьева Е.Н. Патогенез, диагностика и профилактика осложненного течения беременности и родов при патологии околоплодной среды: Дисс. докт.мед.наук. М., 1998. - 210 с.
3. Lyashko E., Tcheremnykh A., Kovganko P., Clemente J. The value of intraplacental arteries Doppler velocimetry for early diagnosis of intrauterine fetal hypoxia //XIV European Congress of Gynaecologists and Obstetricians. 1999. - P. 67.
4. Panting-Kemp A., Nguyen T., Chang E., Quillen E., Castro L. Idiopathic polyhydramnios and perinatal outcome. //Am. J. Obstet. Gynecol. 1999. -Vol. 181, №5.- P. 1079-1082.
5. Ушницкая Е.К., Орджоникидзе Н.В. Современные представления о многоводии //Акушерство и гинекология. 2004. - № 2. -С. 6-9.

6. Rode M.E., Morgan M.A., Ruchelli E., Forouzan I. Candida chorioamnionitis after serial therapeutic amniocenteses: a possible association. //J. Perinatol. -2000. Vol. 20 (5). - P. 335-337.

7. Кондратьева Е.Н. Патогенез, диагностика и профилактика осложненного течения беременности и родов при патологии околоплодной среды: Дисс. докт.мед.наук. М., 1998. - 210 с.